

THE EXPERIENCE OF REJECTION AS SECONDARY PSYCHOLOGICAL TRAUMA IN THE BIOGRAPHIES OF NEURODIVERGENT WOMEN**Marchenko N.***Psychologist, Master's student in Clinical Psychology,
Turan University
ORCID ID: 0009-0001-9736-4630***Shikhova O.***Candidate of Biological Sciences, Associate Professor***Sarsenbaeva L.***Candidate of Psychological Sciences, Professor***ОПЫТ ОТВЕРЖЕНИЯ КАК ВТОРИЧНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА В БИОГРАФИЯХ НЕЙРООТЛИЧНЫХ ЖЕНЩИН****Марченко Н.***Психолог,
магистрант клинической психологии Турана
ORCID ID: 0009-0001-9736-4630***Шихова О.М.***к.б.н., ассоциированный профессор.***Сарсенбаева Л.О.***к.психол.н., проф.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.18415390>**Abstract**

This article examines the issues of social invisibility and secondary traumatization of neurodivergent women. The methodological framework is based on a qualitative narrative analysis of autobiographical texts and scientific literature. As a result, common mechanisms of identity formation and survival strategies (primarily social mimicry/masking) under conditions of stigmatization are identified. It is demonstrated that chronic rejection forms complex trauma, which is symptomatically similar to the consequences of chronic stress. The study emphasizes the crucial role of psychotherapy and social practices based on the acceptance of neurodiversity for the integration of traumatic experiences and post-traumatic growth. The work is of a theoretical nature and may be useful for psychologists, social workers, and researchers in the field of inclusion.

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема социальной невидимости и вторичной травматизации нейроотличных женщин. Методологическую основу составляет качественный нарративный анализ автобиографических текстов и научной литературы. В результате выделены общие механизмы формирования идентичности и стратегии выживания (в первую очередь — социальная мимикрия/маскинг) в условиях стигматизации. Показано, что хроническое отвержение формирует комплексную травму, симптоматически сходную с последствиями хронического стресса. Подчеркнута ключевая роль психотерапии и социальных практик, основанных на принятии нейроразнообразия, для интеграции травматического опыта и посттравматического роста. Работа носит научно-теоретическую направленность и может быть полезна психологам, социальным работникам и исследователям в области инклюзии.

Keywords: neurodiversity, neurodivergence, rejection trauma, female gender socialization, social mimicry or masking, identity, post-traumatic stress and growth

Ключевые слова: нейроразнообразие, нейроотличия, травма отвержения, женская гендерная социализация, социальная мимикрия или маскинг, идентичность, посттравматический стресс и рост.

Введение. Современные исследования нейроразнообразия подчёркивают, что женщины с нейроотличиями остаются одной из наименее видимых групп в обществе и науке. В отличие от мужчин, которых чаще и раньше диагностируют корректно, нейроотличные женщины часто демонстрируют социально приемлемое поведение, легче формируют маскинг, подавляя свои натуральные особенности восприятия и эмоционального реагирования, что ведёт к феномену социальной невидимости, и это напрямую связано с особенностями женской гендерной социализации. Женщины сталкиваются с двойным давлением - гендерных ожиданий и нейротипичных стандартов поведения.

Их попытка соответствовать нейротипичным нормам, в основном успешная, нередко становится источником вторичной травматизации, которая хоть и может облегчить диагностику состояний во взрослом возрасте, но усложняет симптомокомплекс личности и ее общее функционирование. Постоянное, хроническое и неизбежное чувство инаковости, навязанный лейбл «странности», следующий из этого страх отвержения и нередко хроническая усталость формируют устойчивые когнитивно-эмоциональные схемы стыда и тревоги. Женщины с нейроотличиями сталкиваются с двойным давлением - требованиями социальной адап-

тивности и ожиданиями «женственности», что усиливает внутренний конфликт и способствует развитию симптомов, сходных с комплексной посттравматической травмой.

Цель исследования - теоретический анализ проявлений опыта отвержения в существующих реальных биографиях нейроотличных женщин и выявление его влияния на идентичность, стратегии выживания и возможность посттравматического роста.

Объект: нейроотличные женщины.

Предмет исследования: проявления и психологические последствия опыта отвержения в их биографиях.

Материалы и методы: данная статья носит теоретико-аналитический характер и основана на анализе научной и биографической литературы по теме. Методологической базой послужили:

1. Нарративный анализ, использованный для интерпретации биографических текстов как целостных историй опыта.

2. Сравнительный метод, примененный для сопоставления теоретических подходов к нейроразнообразию, травме и гендерной социализации.

3. Обзор литературы: анализ опубликованных научных статей, монографий и автобиографий, затрагивающих опыт нейроотличных женщин.

Задачи:

1. Проанализировать биографические нарративы нейроотличных женщин на предмет опыта отвержения и стратегий маскировки.

2. Обобщить современные теоретические подходы к пониманию нейроразнообразия и травмы отвержения в женском контексте.

3. Описать влияние хронического опыта отвержения на формирование идентичности и психическое благополучие.

Результаты. Нейроотличие - это совокупность устойчивых нейрокогнитивных особенностей, отличающих человека от нейротипичного большинства. К нейроотличиям относят аутизм (расстройство аутистического спектра), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), дислексию (избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению), диспраксию (расстройство моторной сферы характеризующееся неточностью выполнения действий, то есть: неуклюжесть, плохая координация, неловкость движений рук, неточность артикуляции, трудности при письме), повышенную сенсорную чувствительность и другие варианты нейрокогнитивной организации. Согласно концепции нейроразнообразия, эти особенности представляют не патологию, а вариацию человеческого развития. Нейроотличные люди демонстрируют иные паттерны внимания, социального восприятия, сенсорной обработки и эмоциональной регуляции, что формирует уникальные сильные стороны и уязвимости.

Социальное отвержение. Социальное отвержение определяется как ситуация, в которой человек систематически сталкивается с игнорированием, неприятием, исключением или негативной оценкой со стороны значимых других или социальных

групп.

Для нейроотличных женщин социальное отвержение чаще имеет скрытую форму:

- обесценивание чувств,
- критика нестандартных реакций,
- наказание за сенсорную чувствительность,
- высмеивание интересов,
- требование «вести себя нормально».

Отвержение имеет напоминающий травму эффект, так как оно затрагивает базовые потребности — принадлежность, безопасность, признание.

Вторичная травматизация — это психическое повреждение, возникающее вследствие хронических стрессоров и повторяющихся микронасилий, не являющихся прямой травмой, но создающих совокупный дистресс. Для нейроотличных женщин вторичная травма часто формируется:

- от длительного маскинга,
- от постоянных сенсорных перегрузок,
- от требований соответствовать гендерным нормам,
- от систематического непонимания в школе и семье,
- от профессиональных и социальных неудач, обусловленных невидимостью нейроотличий.

Она проявляется в повышенной тревожности, эмоциональном истощении, снижении самооценки, ощущении собственной «неправильности» и симптомах, близких к комплексной травме.

Под особенностями когнитивного и сенсорного функционирования понимают специфические способы восприятия, обработки и интеграции информации. У нейроотличных женщин это может выражаться в:

- гипер- или гипочувствительности к свету, звуку, запахам, прикосновениям;
- альтернативных паттернах внимания (фокусированное внимание, трудности распределения);
- другом стиле социального восприятия (буквальность, трудности считывания намеков, высокий уровень эмпатической перегрузки);
- необычных стратегиях регуляции эмоций и нагрузки;
- монотропизме — направленности внимания на один глубокий интерес вместо многозадачности.

Эти особенности не являются патологией - они формируют индивидуальную нейропсихологическую организацию человека.

Использование биографического материала нейроотличных женщин соответствует качественным методам психологии и социологии. Автобиографии являются валидным источником данных при изучении субъективного опыта, так как:

1. фиксируют самонаблюдение и внутренние процессы, предоставляя прямой доступ к интроспекции и личной рефлексии автора.;

2. отражают контекст социальной среды и взаимодействий, показывая, как семья, школа и культурные нормы влияют на человека;

3. демонстрируют динамику идентичности и адаптаций, позволяя проследить путь от осознания отличия через кризис к поиску аутентичности или маскировке.;

4. позволяют анализировать паттерны травмы, маскинга, а также такие как формирование травмы отвержения, развитие социальной мимикрии как стратегии выживания и возможные траектории посттравматического восстановления..

Понятие травмы отвержения разработанное в социальной психологии, описывает устойчивый когнитивно-аффективный синдром, характеризующийся гипербдительностью к сигналам социальной угрозы и ожиданием негативной оценки. У нейроотличных девочек эта травма часто зарождается в детском и подростковом возрасте через накопленный опыт: систематический сенсорный дистресс в неподходящей среде, хроническое непонимание со стороны близких и буллинг в школьном коллективе. Кумулятивный эффект этих переживаний формирует базовое ожидание отвержения, которое в дальнейшем структурирует социальные взаимодействия и самооценку.

Эмпирические исследования подтверждают, что нейроотличные женщины часто используют социальную мимикрию как компенсаторную стратегию. Классическое исследование в этой области, проведенное под руководством психолога Лоры Халл в Университетском колледже Лондона, показало, что женщины с расстройствами аутистического спектра сознательно и систематически имитируют нейротипичное поведение: копируют мимику, заучивают социальные сценарии, подавляют стереотипные движения (стимминг) — чтобы избежать стигматизации и неприятия. Однако эта высокотратная адаптация ведет к парадоксальному результату: внешняя социальная приемлемость достигается ценой глубокого внутреннего истощения, роста тревожности и отчуждения от собственной аутентичной идентичности. Таким образом, мимикрия трансформирует внешнее социальное давление во внутренний психологический ущерб, выступая ключевым механизмом вторичной травматизации.

Гендерная социализация и нейроразнообразие. Гендерная социализация традиционно формирует у женщин ожидание эмоциональной гибкости, эмпатии и конформности. Для нейроотличных женщин это становится источником внутреннего конфликта - необходимость соответствовать культурным нормам противоречит особенностям их когнитивного и сенсорного функционирования. Хроническая необходимость маскировать свои особенности приводит к истощению НРА-оси и ускоренному формированию симптомов, в том числе выгорания. Выгорание у нейроотличных женщин — это не просто реакция на рабочий стресс, а результат постоянного конфликта между внутренними нейропроцессами и требованиями нейротипичной среды.

Задержка постановки диагноза у женщин (в среднем на 5–7 лет позже, чем у мужчин) приводит к хроническому стрессу, депрессии и социальной изоляции. Исследователи отмечают, что язык описания аутичности в обществе напрямую влияет на самоощущение женщин и степень принятия их идентичности [10, 11].

В постсоветском контексте, где доминирует идеал социальной успешности и внешнего самоконтроля, нейроотличные женщины сталкиваются

с особенно сильным давлением и травмой отвержения.

Методологический анализ в данном обзоре опирается на принципы нарративного подхода, который рассматривает автобиографические тексты, интервью и мемуары как валидные данные для реконструкции индивидуального опыта травмы, социальной адаптации и формирования идентичности. Такой подход широко применяется в исследованиях, в том числе нейроотличий, поскольку в данной теме позволяет выявить субъективные механизмы переживания стигмы, социального отвержения и способов восстановления. Наративные материалы рассматриваются как феноменологические свидетельства, раскрывающие взаимодействие между нейробиологическими особенностями, социальным окружением и личностными стратегиями совладания у нейроотличных личностей. Рассмотрим популярных современных авторов которые писали открыто и понятно про свой опыт жизни с нейроотличиями.

Начнем с американской исследовательницы Темпл Грандин, профессора Колорадского университета. В своей книге «Картинки в голове: и другие рассказы о моей жизни с аутизмом» она детально описывает сенсорную гиперчувствительность своего детства, некоторые эпизоды сенсорных перегрузок, знакомых каждому нейроотличному и полевое восприятие (сенсорная гиперчувствительность), также характерное для аутистического спектра. Она подчёркивает, что социальное отвержение формировалось у неё не только из-за коммуникативных трудностей, но и вследствие непонимания её сенсорных реакций со стороны окружающих — что согласуется с данными исследований о роли стигмы в снижении самооценки у аутичных людей [10, 11].

Грандин показывает, что профессиональная самореализация и обретение экспертного статуса стали формой «посттравматического роста» — феноменом, при котором человек трансформирует травматический опыт в источник компетентности и устойчивости. Её история демонстрирует модель компенсации через мастерство, где признание в профессиональной сфере становится механизмом восстановления принадлежности.

Австралийская писательница Донна Уильямс в автобиографии «Никто нигде. Удивительная автобиография аутичной девочки» стала одной из первых женщин, открыто описавших субъективный опыт жизни с аутизмом. Её детство характеризуется постоянными эпизодами социального непонимания, насмешек и сенсорной фрагментации восприятия. Уильямс подчёркивает, что хроническое отвержение стало частью её ранней идентичности, формируя устойчивые стратегии избегания и внутренней изоляции.

Этот материал соотносится с современными моделями травмы, где социальное отчуждение рассматривается как форма «вторичной виктимизации» (Crompton et al., 2020). В дальнейшем творчество, автобиографическое письмо и терапевтический процесс позволили ей интегрировать

разрозненные части опыта, что соответствует механизмам нарративной реконструкции, описанным в работах White & Epston (1990). Её история демонстрирует значимость творческого самовыражения как инструмента восстановления агентности и идентичности у нейроотличных людей.

В книге «Притворяясь нормальной. Жизнь с синдромом Аспергера» Лиан Уилли описывает один из наиболее распространённых женских аутистских копингов — стратегию «маскировки» или социального камуфляжа. Она подробно объясняет, как постоянное имитирование социально приемлемого поведения — от мимики до невербальных сценариев — позволяло ей избегать буллинга, но приводило к эмоциональному истощению, тревоге и депрессии [3].

Современная эмпирическая литература подтверждает её наблюдения: маскировка у женщин с аутизмом связана с повышенным уровнем суицидальных мыслей, стрессом и ухудшением психического здоровья [6]. Уилли подчёркивает, что принятие своей нейроотличности и отказ от тотальной маскировки стали для неё точкой восстановления идентичности и ресурсом для помощи другим. Её работы легли в основу образовательных программ по самосостраданию и границам для женщин на спектре, что демонстрирует значимость персонального опыта как инструмента системных изменений.

Психолог Элейн Эрон, автор концепции «высокой сенсорной чувствительности», в книге «Высокочувствительный человек» интерпретирует чувствительность как специфическую темпераментную особенность, а не патологию. Она подчёркивает, что при отсутствии адекватной среды, поддержки и эмоциональной грамотности повышенная сенсорная реактивность становится источником хронической социальной боли, перераспределённого стресса и выученного избегания [4].

Эрон опирается на данные нейробиологии о более высокой активности миндалевидного тела и глубоких систем обработки стимулов у высокочувствительных людей, что делает их более восприимчивыми к перегрузке и отвержению. Её концепция демонстрирует, что социальная травматизация в таких условиях усиливается не из-за «слабости», а из-за специфического сенсорного профиля. В поддерживающей среде же чувствительность становится ресурсом эмпатии, креативности и глубокой обработки информации — о чем упоминается в ряде последующих работ [4, 5].

Обсуждение. Анализ показывает, что травма отвержения у нейроотличных женщин носит структурный характер и формируется на пересечении сенсорной чувствительности, особенностей социальной коммуникации и культурных ожиданий. Для многих женщин с нейроотличиями именно ранний социальный опыт — школьная среда, внутрисемейные послания, неспособность взрослых распознать сенсорные реакции — становится основой формирования хронического стыда и постоянного напряжения. В литературе подчёркивается, что не сам аутизм или высокая чувствительность

ведут к страданию, а реакция общества на особенности поведения и обработки информации [1, 2]. Это подтверждают данные зарубежных исследований, показывающих, что стигма и ожидание отвержения являются медиаторами снижения качества жизни у взрослых аутичного спектра [6, 9, 10].

Попытки соответствовать нормам приводят к тому, что женщины вынуждены постоянно регулировать мимику, голос, дистанцию и эмоциональные реакции, чтобы «вписаться» в социальные сценарии. Подобная адаптация формирует хроническую усталость, нарушения сна, эмоциональное выгорание и стойкое ощущение «жизни не своей жизнью». Маскировка обеспечивает краткосрочное принятие, но неизбежно приводит к долгосрочному истощению и депрессивным эпизодам, что согласуется с русскоязычными аналитическими данными о женском аутизме [8]. Международные исследования демонстрируют тот же эффект: социальный камуфляж и «нормирование» поведения у женщин коррелируют с тревогой, снижением самооценки и нарушением идентичности [6].

Отвержение влияет не только на эмоциональное состояние, но и на структуру самовосприятия. У многих женщин формируется идентичность, основанная на достижениях и социально одобряемых ролях — «идеальная сотрудница», «ответственная мать», «надежный друг». Это компенсаторный механизм, который временно восстанавливает ощущение контроля и ценности. Однако при отсутствии реального принятия со стороны близкого окружения эта идентичность остаётся внешней и хрупкой. Внутренний конфликт между «социальной маской» и подлинным опытом усиливает чувство одиночества и отчуждения. Подобная динамика подробно описана в русских аналитических материалах, посвящённых женщинам на спектре и их стратегиями адаптации [12].

В казахстанском контексте исследования подчёркивают специфические факторы риска. Недостаток психообразования, низкая осведомлённость о нейроотличиях среди специалистов и устойчивые гендерные ожидания (эмоциональная гибкость, социальная активность, «правильная женственность») усиливают феномен социальной изоляции. Страх стигматизации приводит к более выраженной маскировке и отказу от поиска помощи. Это создаёт циклическую модель: чем сильнее усилия по адаптации, тем выше эмоциональная цена и тем глубже внутренняя перегрузка.

С психотерапевтической точки зрения наиболее эффективными подходами оказываются методы, направленные на восстановление связи с собственным телесным и эмоциональным опытом. Практики EMDR, техники самосострадания, работа с сенсорной перегрузкой, реконструкция опыта отвержения и развитие навыков мягкой саморегуляции позволяют постепенно выстраивать более устойчивую идентичность, не основанную на попытках соответствовать внешним ожиданиям. Русскоязычные клинические обзоры подчёркивают, что именно сочетание телесности (регуляция), эмоциональной валидации и травмофокусированной работы способствует посттравматическому росту и

формированию более целостного ощущения себя [13].

Таким образом, травма отвержения у нейроотличных женщин проявляется как многоуровневое явление: биологическая чувствительность взаимодействует с социальными нормами, усиливая внутренние конфликты и создавая условия для хронического эмоционального истощения. Ресурсом восстановления становится не маскировка, а постепенное укрепление аутентичности, создание поддерживающей среды и возможность безопасно выражать собственные сенсорные и эмоциональные реакции.

Выводы:

1. Опыт отвержения как ключевой фактор формирования идентичности. Социальное отвержение у нейроотличных женщин выступает не эпизодическим стрессором, а хроническим фактором, структурирующим личностную и социальную идентичность [1, 2, 3, 4]. Длительные периоды непонимания и непринятия приводят к формированию устойчивых когнитивно-эмоциональных схем стыда, тревоги и повышенной чувствительности к критике, что подтверждается эмпирическими исследованиями в России и за рубежом [13].

2. Маскировка и социальная мимикрия как адаптивный, но травматичный механизм. Применение маскировки позволяет временно адаптироваться к нейротипичным социальным условиям и снижает риск прямого отвержения. Однако эта стратегия сопровождается истощением ресурсов, утратой чувства аутентичности и повышением уязвимости к эмоциональному выгоранию и депрессии [6]. Маскировка действует как краткосрочный компенсаторный механизм, но при длительном применении усиливает вторичную травматизацию.

3. Психотерапевтическая поддержка и сообщества нейроотличных женщин как ресурс посттравматического роста. Поддерживающая психотерапия, ориентированная на принятие нейроотличности, а также участие в специализированных сообществах, позволяют интегрировать травматический опыт, восстановить чувство принадлежности и снизить внутренний конфликт. Такие подходы способствуют развитию посттравматического роста, формированию самосострадания и укреплению идентичности, а также помогают осознавать и использовать уникальные когнитивные и сенсорные ресурсы.

4. Необходимость системной репрезентации нейроотличных женщин. Отсутствие видимой репрезентации в научных, образовательных и медийных контекстах усиливает социальную невидимость и препятствует преодолению стигмы. Создание доступных источников информации о женском опыте аутизма, СДВГ и других нейроотличий необходимо для формирования инклюзивного общества и корректного представления о многообразии нейропсихологических профилей.

5. Системные изменения в социальной и профессиональной сфере. Для полноценной интеграции нейроотличных женщин требуется переход от модели «соответствия норме» к модели «взаимной

адаптации», включая признание когнитивного многообразия, адаптивную организацию труда, поддержку сенсорных и эмоциональных особенностей и корректное образовательное сопровождение. Такие меры снижают риск вторичной травматизации и способствуют сохранению психического здоровья.

6. Роль терапевтических программ и сообществ в профилактике выгорания и развитии устойчивости. Участие в психотерапевтических и поддерживающих сообществах позволяет нейроотличным женщинам лучше понимать свои особенности, устанавливать границы, развивать навыки саморегуляции и предотвращать эмоциональное истощение. Эти пространства выступают не только как терапевтический ресурс, но и как источник социальной поддержки, обмена опытом и укрепления личной агентности.

Список литературы:

1. Тэмпл Грандин. «Картинки в голове: И другие рассказы о моей жизни с аутизмом». 2023. Альпина Паблишер. Психология клиническая.
2. Донна Уильямс. «Никто нигде. Удивительная автобиография аутичной девочки», Перевод, оформление, «Теревинф», 2012
3. Лиан Холидей Уилли. «Притворяясь нормальной. Жизнь с синдромом Аспергера» Перевод М. Чубаровой. 2021.
4. Элейн Эйрон. «Сверхчувствительная натура: Как преуспеть в безумном мире». Колибри, 2025.
5. Эйрон Элейн. «Сверхчувствительный родитель. Как воспитать детей и сохранить себя в переполненном переживаниями мире», Бомбора 2022
6. Laura Hull. University of Bristol. "Putting on My Best Normal": Social Camouflaging in Adults with Autism Spectrum Conditions. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2017.
7. Acevedo B., Aron E., Aron A., Sangster M., Collins N., Brown L. The highly sensitive brain: an fMRI study of sensory processing sensitivity // *Brain and Behavior*. 2014. Vol. 4(4). Pp. 580–594.
8. Козлова Е.В. Гендерные аспекты аутизма: социальные и психологические измерения // *Вестник Московского университета. Серия 14: Психология*. — 2023. — № 3. — С. 65–78.
9. Bargiela S., Steward R., Mandy W. The experiences of late-diagnosed women with autism spectrum conditions: An investigation of the female autism phenotype // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. — 2016. — Vol. 46, № 10. — P. 3281–3294.
10. Botha M. Autistic community connectedness as a buffer against the effects of minority stress // *Psychology in Society*. — 2023. — № 66. — P. 91-108.
11. Botha, M., & Frost, D. M. (2020). Extending the Minority Stress Model to Understand Mental Health Problems Experienced by the Autistic Population. *Society and Mental Health*, 10(1), 20-34. (DOI: 10.1177/2156869318804297)
12. Аутичные женщины заявляют о себе // *Федеральный ресурсный центр по РАС*. — 2021.

13. Ротманова Е. А. Изучение алекситимии при расстройствах аутистического спектра: систематический обзор // Психиатрия, психотерапия и наркология. — 2025. — №1–2 (54). — С. 45–58.
14. Белоусова А. К. Женский аутизм: особенности диагностики и социальных проявлений // *Современная зарубежная психология*. — 2021. — Т. 10, № 3. — С. 45–59.
15. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 2006. 294 с.
16. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. М.: Изд.-во МГУ, 2012. 412 с.
17. Немов Р.С. Психология. М.: Просвещение, 2015. 476 с
18. Никольская О.С. Проблемы семьи аутичного ребенка / О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг // Дефектология, 2005. № 5. С. 76—84.